

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

**“Ecotechnology dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
Indonesia Berdaya dalam Menghadapi Perubahan
Iklim”**

Dilakukan secara daring, 7 November 2020

The background is a vibrant teal color with a soft, painterly texture. In the center, there are white, fluffy clouds that appear to be part of a sky. Scattered throughout the teal background are numerous small, bright orange dots, resembling stars or particles. The overall aesthetic is clean, modern, and visually appealing.

***BIDANG
TRANSPORTATION***

Konversi Sistem Pembayaran Peralihan Media Pembayaran Pada Transportasi Bus di Kalimantan Timur Melalui Website Tiketetam.Com

Hera¹, Putri Nur A.¹, Dita Ismaliana R.¹, Annisa Maulidia¹, Ayu Fil A.¹, Devianti Madareski T.¹

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstract

Payment System is a system that is closely related to the transfer for a particular amount of money from one party to another, both in cash and non-cash method. The payment system also plays an important role in supporting financial system stability and the implementation of monetary policy. "The G4S World Cash Report" released by G4S states that around 50-55 percent Indonesians are still paying with cash for financial transactions. Along with the rapid growth of technology, the transformation of the payment system is also growing. The Covid-19 pandemic hits Indonesia recently and the positive case ratio is still growing. As an effort to reduce the level of the virus spread, many changes have to be made to overcome this situation. One of the attempts is by changing the payment method for bus transportation. Until now, the cash-based payment method for Bus transportation is still applied in the East Borneo. Changes to the payment system from the conventional payment into digital payment are urgently needed, since the COVID-19 virus are likely to be spread by the contaminated surfaces such as cash. This is relevant to the plan of relocating the capital city of Indonesia to Borneo, which is included in the 2020-2025 National Medium Term Development Plan (RPJMN). The non-cash payment system is a card-based payment, one of which is E-Money. However, if the owner lost his or her e-Money card membership, the money cannot be returned since the card does not contain any information about the owner. Considering the security of the payment system, we are looking for ways how to make payments safer and will later collaborate with <http://tiketetam.com> by ordering tickets through the website and paying through various bank partners. Therefore, we initiated the transfer of payment media for bus transportation in East Kalimantan through the Tiketetam.com website.

Keywords: System, Payment, E-Money

Abstrak

Sistem Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan erat dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara tunai maupun non tunai. Selain itu sistem pembayaran juga berperan penting dalam mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan pelaksanaan kebijakan moneter. Laporan "The G4S World Cash Report" yang dirilis oleh G4S menyebutkan bahwa 50-55% transaksi keuangan di Indonesia masih menggunakan metode pembayaran tunai. Saat ini Indonesia juga sedang dilanda wabah pandemi covid-19 yang terus meningkat dari hari ke hari sehingga diperlukan adanya perubahan pada sistem pembayaran dari konvensional ke pembayaran digital sangat dibutuhkan karena untuk menghentikan penyebaran virus melalui uang. Salah satu contohnya adalah pembayaran pada bidang transportasi bus. Transportasi bus khususnya pada wilayah Kalimantan Timur, selama ini menggunakan uang tunai sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Hal ini tentunya sangat relevan dengan rencana pemindahan ibu kota sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sistem pembayaran non tunai merupakan pembayaran berbasis kartu, salah satunya contohnya adalah E-Money. Namun karena E-Money tidak berisikan informasi pemilik kartu, jadi apabila kartu e-Money hilang, maka uang yang ada di dalamnya juga akan hilang. Sisa saldo atau uang pada e-Money yang hilang tidak dapat dikembalikan. Melihat kurangnya keamanan dalam sistem pembayaran tersebut, kami mencari cara bagaimana membuat pembayaran yang lebih aman serta nantinya akan bekerja sama dengan tiketetam.com dengan pemesanan tiket melalui website dan pembayaran melalui berbagai mitra bank. Oleh karena itu digagasnya peralihan media pembayaran pada transportasi Bus di Kalimantan Timur melalui Website Tiketetam.com.

Kata Kunci: Sistem, Pembayaran, E-Money

Kontak Penulis

Hera

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
Jl. Soekarno Hatta KM 22 Balikpapan, Kalimantan Timur

Tel: +62856-5473-2097

E-mail: herafasirah03@gmail.com

1. Pendahuluan

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang diperlukannya penyesuaian pelayanan transportasi darat untuk pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru yaitu dengan melakukan digitalisasi pada seluruh sistem. Mulai dari tahap pengecekan, pemesanan hingga pembayaran tiket. Kementerian Perhubungan mendorong transportasi umum darat untuk menggunakan transaksi nontunai (*cashless*). Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya interaksi fisik serta menekan potensi penyebaran virus corona atau Covid-19 di transportasi publik. Selain itu transaksi nontunai bertujuan untuk mengawasi pemberian subsidi Pemerintah Kalimantan Timur terhadap angkutan umum. Hal ini tentu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Pemerintah perlu mengantisipasi berbagai masalah yang kemungkinan besar akan terjadi. Mengingat kondisi Jakarta saat ini dimana kemacetan menjadi masalah utama. Kemacetan disebabkan karena padatnya penduduk ibu kota. Jangan sampai masalah ini terulang kembali di ibu kota baru. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota yang berimbas pada pembangunan di berbagai sektor, salah satunya adalah transportasi. Penggunaan pembayaran non tunai dalam sistem transportasi terintegrasi diperlukan untuk memudahkan pemerintah dalam menangani hal tersebut. Maka dari itu, kami disini menciptakan transaksi tiket secara online, yaitu melalui website yang dirancang dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan Kalimantan Timur.

State of the art penelitian ini diambil dari contoh penelitian sebelumnya sebagai panduan untuk penelitian yang dilakukan saat ini. Jurnal berjudul "Implementasi Aplikasi Pemesanan Tiket Bus Pada PT. Jahe Raya Berbasis Web" karya Asep Nurhuda, Tabrani Rija'i, Sefty Wijayanti dari Teknik Informatika, STMIK Widya Cipta Dharma yang menjelaskan pengembangan sistem pembayaran transportasi pada PT. Jahe Raya. Jurnal ini masih hanya sebatas satu Perusahaan Otobus yaitu PT. Jahe Raya. Selain itu, penelitian ini juga tidak bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnal tersebut masih dalam ruang lingkup yang sempit (swasta).

Manfaat penelitian adalah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 pada sektor transportasi publik, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas dan keselarasan sistem keuangan transportasi bus di Kalimantan Timur.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif (Quantitative Research) menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam penyusunan instrument atau alat pengumpul data, variabel variabel yang menjadi acuan utama peneliti dalam menyusun angket, terdiri atas angket tentang kepuasan masyarakat dalam menggunakan transportasi bus di Kalimantan Timur. Adapun cara-cara yang digunakan dalam analisa data adalah analisis korelasi.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wilayah Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Sangatta. Selanjutnya yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel harus diperhatikan mutu penelitian tidak selalu ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, oleh desain penelitiannya (asumsi-asumsi statistik), serta mutu pelaksanaan dan pengolahannya (Akdon & Hadi, 2005). Berdasarkan hal tersebut peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian peneliti meyakini bahwa kuisioner yang diberikan kepada responden dapat diisi sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolahnya masing-masing serta penelitian yang dilakukan dapat benar-benar representatif.

Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini adalah analisis korelasi. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui data distribusi dari hasil jawaban responden melalui kuisioner. dengan menggunakan distribusi frekuensi, setelah data terkumpul selanjutnya digunakan untuk mengetahui kualitas dari masing-masing variabel dengan mengubah data deskriptif ke dalam angka kuantitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis

1. Dari 150 responden yang menjadi sampel, memiliki preferensi berbeda terhadap minat masyarakat dalam penggunaan transaksi nontunai pada transportasi bus di

Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukkan dengan 125 orang (83.3%) menjawab setuju terhadap preferensi tersebut, 25 orang (16,7%) tidak setuju terhadap prinsip preferensi tersebut.

Table 1. Minat masyarakat dalam penggunaan transaksi nontunai pada transportasi bus di Kalimantan Timur

<i>Valid</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Percent</i>
Setuju	125	83.3
Tidak Setuju	25	16.7
Total	150	100

2. Dari 150 responden yang menjadi sampel, memiliki preferensi berbeda terhadap kenyamanan saat menggunakan transportasi bus Syariah karena sesuai dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan 134 orang (89.3%) menjawab tidak nyaman terhadap preferensi tersebut dan 16 orang (10.7%) merasa biasa saja terhadap preferensi tersebut.

Tabel 2. Kenyamanan masyarakat menggunakan transportasi bus saat pandemi

<i>Valid</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Percent</i>
Tidak nyaman	134	89.3
Biasa saja	16	10.7
Total	150	100

3. Dari 150 responden yang menjadi sampel, memiliki preferensi berbeda terhadap pembayaran secara apa yang nyaman digunakan. Hal ini ditunjukkan dengan 107 orang (71.3%) menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut dan 43 orang (28.7%) setuju terhadap prinsip preferensi tersebut.

Tabel 3. Pembayaran apa yang nyaman digunakan

<i>Valid</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Percent</i>
Tunai	107	71.3
Nontunai	43	28.7
Total	150	100

4. Dari 150 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terhadap argumen yang menyatakan bahwa pembayaran nontunai dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona pada transportasi bus di Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukkan dengan 141 orang (90%) menjawab setuju terhadap preferensi tersebut dan 9 orang (10%) tidak setuju terhadap prinsip preferensi tersebut.

Table 4. Argumen pembayaran nontunai dapat memutus mata rantai virus corona

<i>Valid</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Percent</i>
Setuju	141	90
Tidak Setuju	9	10
Total	150	100

5. Dari 150 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terhadap web menjadi media yang digunakan dalam pemesanan tiket bus di Kalimantan Timur. Hal ini ditunjukkan dengan 139 orang (92.6%) menjawab sangat setuju, 11 orang (7.4%) setuju terhadap prinsip preferensi tersebut.

Tabel 5. Web menjadi media yang digunakan dalam pemesanan tiket

<i>Valid</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Percent</i>
Sangat Setuju	139	92.6
Tidak Setuju	11	7.4
Total	150	100

6. Dari 150 responden yang menjadi sampel memiliki preferensi berbeda terhadap setuju jika masyarakat jika pembayaran nontunai transportasi bus dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini ditunjukkan dengan 138 orang (92%) menjawab sangat setuju terhadap preferensi tersebut, 12 orang (8%) setuju terhadap prinsip preferensi tersebut.

Tabel 6. setuju jika pembayaran nontunai dikelola oleh Kementerian Perhubungan

<i>Valid</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Percent</i>
Sangat Tidak Setuju	138	92
Tidak Setuju	12	8
Total	150	100

Implementasi

1. Halaman Beranda Customer

Gambar 1. Tampilan Beranda

Halaman awal website Tiketetam.com berisi beranda,

info, beli tiket, pembayaran, cek pemesanan dan daftar.

2. Halaman Informasi

Gambar 2. Halaman Informasi

Halaman Info berisi informasi layanan mengenai kemudahan dan kenyamanan yang di tawarkan oleh tiketetam.com.

3. Halaman Pendaftaran

Gambar 3. Halaman Pendaftaran

Halaman ini merupakan halaman untuk membuat akun bagi para penumpang yang belum memiliki akun.

4. Halaman Beli Tiket

Gambar 4. Halaman Beli Tiket

Halaman Beli Tiket berisi pemilihan jadwal keberangkatan, tujuan, tanggal dan jumlah penumpang.

5. Halaman Pembayaran

Gambar 5. Halaman Pembayaran

Halaman Pembayaran memuat pilihan metode pembayaran yang akan digunakan dalam bertransaksi.

6. Halaman Cek Pemesanan

Gambar 6. Halaman Cek Pemesanan

Halaman Cek Pemesanan adalah halaman bagi calon penumpang untuk mengecek pemesanan tiket yang sudah dibeli sebelumnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai analisis minat masyarakat dalam penggunaan transaksi nontunai pada transportasi bus di Kalimantan Timur, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat setuju dengan penggunaan website Tiketetam.com sebagai media pemesanan bus di Kalimantan Timur.
2. Masyarakat tidak nyaman menggunakan transaksi tunai sebagai alat pembayaran di masa pandemi seperti saat ini dan akan lebih nyaman apabila menggunakan transaksi nontunai. Transaksi nontunai memudahkan masyarakat dalam meminimalisir penyebaran virus corona.
3. Dengan adanya website Tiketetam.com ini dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi seputar jadwal keberangkatan bus dan pembayaran secara online.

Seperti yang sudah dijelaskan, sarana transportasi merupakan hal yang penting dalam menunjang proses aktivitas dalam masyarakat, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan, pengelolaan dan pengoptimalisasian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Fikry Aransyah, MBA.,BBA sebagai dosen pembimbing dalam penyusunan karya ini.

Daftar Pustaka

- Asep Nurhuda, T. R. (2017). Implementasi Aplikasi Pemesanan Tiket Bus Pada PT. Jahe Raya Berbasis WEB. 1-6.
- Satgas Penanganan Covid-19. (2020, Juni 09). *covid19.go.id*. From Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020: <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-nomor-11-tahun-2020/>
- Wahid, I. (2014). BAB III Metodologi Penelitian. 31-32.

Prosiding Seminar Nasional
Adiwidya 8
Pascasarjana ITB

Alamat Redaksi

Keluarga Mahasiswa Islam (KAMIL) Pascasarjana ITB,
Gedung Kayu Lt. 2, Kompleks Masjid Salman ITB,
Jl. Ganesha No. 10, Bandung, 40132
<https://kamilpasca.itb.ac.id/>

9 772746 488073